

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

KORXONALARDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI

katta o'qit. Suyunova.Ya.M., magistr Murodov R.T. – Mirzo Ulug'bek
nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish va qurilish industriyasi korxonalarida mahsulot sifatini oshirish muammolarini tahlili hamda sifatni tezkor nazorat qilish tizimini yaratish usullari yoritib berilgan. Shuningdek, unda tizimini joriy qilish uchun tayyorgarlik ishlarini turlari, nazorat tizimini yakuniy natijalarini tavsifi, xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, sifat, sifat tizimi, nuqson, sifat darajasi, tannarx, material, konstruksiya va boshqalar.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi o'zida bozor iqtisodiyotini joriy etar ekan, bu birinchi navbatda korxonalarda ishlab chiqarishga yangicha yondashishni, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni, ishchi xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirishni, ishlab chiqarilayotgan mahsulotni sifatini talab darajasida bo'lishiga erishishni, hamda mahsulot tan narxini pasaytirishni talab etadi. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan qurilish, muhandislik qurilish korxonalarida va sanoat korxonalarida mahsulot sifatini oshirishga oxirgi paytda katta e'tibor berilmoqda, ayniqsa qurilish tashkilotlari tenderlarda qatnashib, raqobatda yutib chiqishi uchun albatta asosiy ko'rsatgichlaridan biri, birinchi o'rinda sifatli mahsulot yetkazib berishi bo'lsa, ikkinchisi qurilishda muhandislik kommunikasiya tarmoqlarini sifatli bajarishdir, chunki kishilarni yashash sharoiti qulay, zamonaviy talab darajasida bo'lishi, mijozlarni kunligini topish ana shu ishlarga bog'liq. Sifatli mahsulot chiqarish uchun nihoyatda ko'p omillarni ta'sirini yengib o'tish zarur, masalan, ishchilarni malakasi yaxshi bo'lishi, xom-ashyo sifatli bo'lishi, nazorat o'z vaqtida, to'g'ri bo'lishi, texnologiya buzilmasligi va rahbarlarni tashkilotchiligi kabi omillarni ta'sirini yaxshi bilish zarur.

Asosiy qism. Hozirgi kunda ham qurilish va muhandislik kommunikasiyalar tizimida mahsulot sifati talab darajasida emas, ayniqsa bu uy-joy qurilishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Hozirgi paytda ham 20-30% binolar nuqsonlar bilan ishga tushirilmoqda. Muhandislik kommunikasiyalar qurilishi xom-ashyo, yarim fabrikatlar, konstruksiyalar va materiallarni talab qiladi. Ammo bu materiallarning sifati ham talab darajasida emas. Zavodlar ishlab chiqarayotgan mahsulot ancha kamchiliklarga ega, nuqsonlari

ko'p, ba'zan zavodlarda nuqsonlarni yo'qotish uchun ishchilar asosiy ishidan voz kechib ta'mirlash bilan shug'ullanishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun xarajatlar 1-3% oshishi, ish haqi fondi 2% gacha zarar ko'rishiga olib kelmokda.

Shu sababli muhandislik kommunikasiyalar qurilishiga konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi zavodlarda maxsus xizmat, ya'ni mahsulot sifatini boshqarish tizimi joriy qilinmoqda. Sifatni boshqarish tizimi, nazorat, reja tuzish, attestasiya, rag'batlantirish kabi ishlarni yo'lga qo'yimoqda. Ammo bu hali yetarlicha emas. Kamchilik ko'p.

Oxirgi yillarda mahsulot sifatini oshirish muammolari sifatini baholash, attestasiya qilish, nazorat etish va qurilishda sifatni boshqarish tizimini joriy etish sohasida o'qituvchi xodimlari va talabalari ilmiy tadqiqot ishlarni olib borishmoqda. Bu sohada bizni kafedra ham katta tajriba to'plangan.

Talabalar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi paytda har bir tashkilot sifatni boshqarish tizimi deb bu tizimni alohida elementlarini o'zida joriy qilishmoqda, to'liq tizimini joriy etishga hali ancha ish qilish lozim.

Qurilish va muhandislik kommunikasiyalar qurilishiga konstruksiyalar ishlab chiqaruvchi zavodlarda asosan mahsulotni no'qsonlarsiz tayyorlash va topshirishni Saratov tizimi elementlari ko'proq joriy qilingan. Hozirgi paytda zavodlarda joriy etilishi mumkin bo'lgan sifatni boshqarish tizimlarini soni nihoyatda ko'p -100 tadan ortiq, ammo bari har xil sohalarga qaratilgan, muhandislik kommunikasiya qurilishi sohasiga juda kam tadbir qilingan.

Samarqand regionida ishlab turgan zavodlarida joriy etilgan sifatni boshqarish, nazorat kilish bo'yicha ish yuritayotgan ba'zi tizimlarni ko'rib chiqamiz.

Korxonalarda "standart"lar joriy etish keng tarqalgan. Standart va texnologik kartalarda me'yorga mos holda mahsulot chiqarish belgilab qo'yilgan. Standartlar faqat sifatni yo'nalishini, maqsadi va vazifalarini, ishlab chiqarish jarayoniga qo'yilgan talablarni qamrab olgan. Masalan, Samarqand kommunikasiya qurilishi materiallari va konstruksiyalari zavodida maxsus standart joriy qilingan, sifatni baholash bo'yicha ham maxsus standartlar bor.

Qurilish industriyasi zavodlarida sifatni boshqarish tizimini ishlatishda har bir operatsiyani (texnologik jarayonni) nazorat qilish har turkum mahsulotdan ayrimlarini (saylab olib) nazorat qilish bilan almashtirilgan. Bu esa nazoratni tezkorligini, samarasini pasaytiradi, ishdagi xato va kamchiliklar keyingi bosqichga o'tib ketishi uchun sharoit yaratiladi, nuqson va kamchiliklar vaqtida bartaraf etilmaydi, bu esa nuqsonni ba'zan to'g'rilash qiyinligiga, xatto iqtisodiy jihatdan maqsadga mos kelmasligi olib keladi, ya'ni brak bo'lishiga olib keladi, bu esa mahsulotni sifatini boshqarish tizimini harakatini, samaradorligini pasaytirishga olib keladi.

Bu kamchiliklarni tugatish va sifatni boshqarish tizimini oddiy va ko'p mehnat talab qilmaydigan kompleks tizimni yaratish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yaratilgan tizim iqtisodiy, tashkiliy, texnik, ijtimoiy chora-tadbirlar ishlab chikish orkali texnologik jarayonga yaxshi ta'sir o'tkazishi, nuqsonlarni paydo qiladigan sabab va omillarga o'zining ta'sirini o'tkaza olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Kuzatishlar va maxsus statistik manbaalarni o'rganish orqali ma'lum bo'ldiki, ko'pgina kommunikasiya konstruksiyalari zavodlarida, qurilish sanoati zavodlarida joriy qilingan sifatni boshqarish tizimi va xizmati asosan quyidagi vazifalarni bajarish bilan mashg'ul:

- texnik nazorat va mahsulot sifatini baholash;
- metrologik xizmat ko'rsatish;
- laboratoriya nazoratini utkazish.

Tahlillar ko'rsatadiki bu joriy qilingan tizim va bajarilayotgan ishlar har holda mahsulot sifatini oshishiga olib kelmoqda. Ammo ko'pgina zavodlarda brak mahsulot chiqishiga sabab, asbob-uskuna, qoliplarning eskiligi va ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni buzilishi sabab bo'lmoqda, me'yordagi va standartga mos kelmaydigan xom-ashyolarni ishlatish ham sifatni pasaytirmoqda.

Biz ko'rib chiqqan va faoliyatini o'rgangan zavodlarda, jumladan aksionerlik korxonasida ham sifatni boshqarish tizimini to'liqsiz, ayrim elementlari joriy qilingan, bu sistema asosan axborot to'plash xarakteriga ega, ishlab chiqarish jarayonlariga o'z ta'sirini o'tkazish qobiliyati juda past.

Bu zavodlarda texnik nazorat bo'limi xodimlari sifatni nazorat qilib borishadi, ammo ularning soni yetarli emas, ish hajmi katta, ish vaqtini katta qismi har xil jurnallar va xujjatlarni to'ldirishga sarf bo'ladi, asosiy ishi, ya'ni har bir mahsulotni sifati paydo bo'lish jarayonini kuzatishga vaqti bo'lmaydi, ko'pchilik tahlil qilingan, kuzatilgan ishlab chiqarish korxonalarida hatto yuqorida aytib o'tilgan ishlar ham yo'lga ko'yilmagan. Taklifimiz ushbu zavodlarda sifatini ta'minlaydigan, tezkor, operativ sifatni boshqarish tizimini joriy etish va amalda qo'llash lozim.

Xulosa, yuqoridagi aytilganlardan xulosa qilib aytish mumkinki ushbu ishda zavod mahsulotini sifatini ta'minlaydigan, tezkor, operativ, amaliy yechimlar beradigan boshqarish tizimini yaratish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqish va tavsiyanomalar berish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu yo'nalishda mualliflar tomonidan qator amaliy ishlar bajarilgan, ularning natijalari asosida:

- Qurilish va injenerlik-kommunikasiya qurilishi tarmog'ida ko'p uchraydigan va katta qo'shimcha xarajatlarga olib keladigan nuqsonlarni aniqlashga sharoit yaratiladi;

- texnik nazorat o'tkazish va mahsulot sifatini baholash, texnologik jarayon qatnashchilar, ishchi-xodimlarni faoliyatini baholash, sifat koeffitsientlarini aniqlashda yordam beradi;

- sifatsiz mahsulotni ta'mirlash, to'g'rilash natijasida paydo bo'ladigan shartli yo'qotishlarni (material, mehnat xarajatlari, ish haqqi yo'qotishlari) miqdorini aniqlashda qo'l keladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston. 2016 y.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: O'zbekiston. 2017 y.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz –T.: O'zbekiston. 2017 y.

4. O‘zbekiston Respublikasining "Korxonalar to‘g‘risida"gi qonuni. –T.: Adolat, 2000 komplekse Uzbekistana. Monografiya. – T.: «Fan va texnologiya», 2011. - 124s.
5. Suyunov A. Modernizasiya sistem upravleniya kachestvom produkcii v stroitelnom

